

GeRo21: Reflexion von Geschlecht und Rollen – Umsetzung des Lehrplans 21

Ein Forschungsprojekt der PH Zürich

Dr. Christa Kappler (christa.kappler@phzh.ch)

Dr. Patricia Schär (patricia.schaer@phzh.ch)

16. Oktober 2019

DOI: [10.5281/zenodo.8325488](https://doi.org/10.5281/zenodo.8325488)

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 international (Creative Commons Namensnennung).
Das Copyright © 2019 liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Das Wichtigste in Kürze

Im Sommer 2018 wurde im Kanton Zürich auf der Kindergarten- und Primarstufe (bis 5. Klasse) der Lehrplan 21 eingeführt. Aufgeführt ist darin die Kompetenz: «Die Schülerinnen und Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren». Die praktizierenden Lehrpersonen stehen deshalb aktuell vor der Herausforderung, die Thematik «Geschlecht und Rollen» in den Schulalltag und Unterricht einfließen zu lassen, um die oben genannte Kompetenz mit ihren Schülerinnen und Schülern zu erreichen.

Die vorliegende explorative Studie hat zum Ziel, ein Bild über die Bekanntheit und Umsetzung dieser Kompetenz zu erhalten sowie den Bedarf an unterstützenden Angeboten zu eruieren. Dafür wurden im Frühjahr 2019 Lehrpersonen unterschiedlicher Schulstufen (N=13) mittels telefonischer Interviews befragt, ob ihnen die Thematik bekannt ist, inwiefern sie diese in ihren Unterricht integrieren, welche Haltung sie zur geforderten Kompetenz haben und ob sie allenfalls Unterstützungsmaßnahmen begrüßen würden.

Es zeigte sich, dass den befragten Lehrpersonen die erwähnte Kompetenz zwar nicht explizit bekannt war, alle dem Thema «Geschlecht und Rollen» an sich aber eine grosse Bedeutsamkeit zuschreiben. Auf sämtlichen berücksichtigten Schulstufen fliesst die Thematik mit unterschiedlicher Intensität und mit stufengerechten Inhalten ein, sei es mittels geplanter Unterrichtsaktivitäten oder durch eine ad-hoc-Thematisierung als Reaktion auf Alltagssituationen.

Die befragten Lehrpersonen fühlten sich genügend kompetent in der Vermittlung, zeigten zwar Interesse an einer Weiterbildung, sehen jedoch keine Dringlichkeit darin. Hinsichtlich Unterrichtsmaterialien, Lektionsvorschlägen und Lehrmitteln zum Thema scheint jedoch ein grosser Bedarf zu bestehen.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie und vor dem Hintergrund bestehender Ansätze lassen sich folgende Implikationen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen ableiten:

- Für eine adäquate Umsetzung der im Lehrplan 21 geforderten Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» ist ein Kompetenzerwerb im Rahmen der Lehrpersonenausbildung unabdingbar. Dafür bietet sich beispielsweise die Orientierung an der drei Dimensionen Wissen (Theorien, Fakten), Wollen (Reflexion eigener Haltungen) und Können (Umsetzung einer gendersensiblen Praxis) an.
- Vor dem Hintergrund, dass anderen Schulfächern und -inhalten häufig grössere Priorität zugeschrieben wird, ist eine breitere Bekanntmachung der Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» im Lehrplan 21 wünschenswert.
- Zur optimalen Unterstützung für (angehende) Lehrpersonen, die «Geschlecht und Rollen» im Unterricht und Schulalltag einbringen wollen, sind thematisch passende Ideensammlungen, Lehrmittel und Unterrichtsvorschläge bzw. Übersichtslisten mit solchen zur Verfügung zu stellen.
- Eine reflektierte Thematisierung von Geschlecht und Rollen ist auch mit bereits bestehenden Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien möglich – vorausgesetzt, diese vermitteln ein zeitgemässes Verständnis von «Geschlecht und Rollen», hinterfragen enge Geschlechterschemata und eröffnen möglichst breite Handlungsspielräume. Zur Genderkompetenz einer Lehrperson gehört deshalb auch, didaktisches Material kritisch zu betrachten und ggf. anzupassen.

Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste in Kürze	1
1 Einleitung und Erkenntnisinteresse	3
2 Lehrplan 21 und Kompetenzorientierung	3
2.1 Der Lehrplan 21	4
2.2 Kompetenzorientierung im Lehrplan 21 und im Unterricht	4
3 «Reflexion von Geschlecht und Rollen» – eine geforderte Kompetenz	5
3.1 Die geforderte Kompetenz im Lehrplan 21	5
3.2 Die Vermittlung der geforderten Kompetenz im Lehrplan 21	7
4 Methodisches Vorgehen	9
4.1 Sample	9
4.2 Erhebung und Auswertung	10
5 Ergebnisse	11
5.1 Bekanntheit der neuen Kompetenz zu Geschlecht und Rollen im Lehrplan 21	12
5.2 Haltungen und Meinungen zur Kompetenz	12
5.2.1 Zugeschriebene Bedeutsamkeit der geforderten Kompetenz	12
5.2.2 Haltungen und Meinungen in den Teams der Lehrpersonen	13
5.3 Umsetzung in Unterricht und Schulalltag	13
5.3.1 Geplante Thematisierung	14
5.3.2 Ad-hoc-Thematisierung	14
5.3.3 Handlungsstrategien und -repertoires	15
5.3.4 Empfehlungen für die Umsetzung	15
5.4 Eigene Fachkompetenz und gewünschte Unterstützungsmassnahmen	16
6 Diskussion und Implikationen	16
Literatur	19

1 Einleitung und Erkenntnisinteresse

«Die Schülerinnen und Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren» – diese übergeordnete Kompetenz wird im neuen Lehrplan 21 beschrieben. Seit dem Schuljahr 2018/19 ist der Lehrplan 21 im Kanton Zürich auf Kindergarten- und Primarstufe (bis 5. Klasse) in Kraft getreten. Die praktizierenden Lehrpersonen stehen deshalb aktuell vor der Herausforderung, die Thematik «Geschlecht und Rollen» in ihrem Unterricht bewusst zu integrieren, um die oben genannte Kompetenz mit ihren Schülerinnen und Schülern zu erreichen.

Beim vorliegenden Forschungsprojekt¹ handelt es sich um eine explorative Studie zur Frage, wie die Lehrpersonen im Kindergarten und auf der Primarstufe (bis 5. Klasse) im Kanton Zürich auf die angestrebte Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» im Unterricht hinarbeiten. Folgende Fragestellungen sind leitend:

- Inwiefern ist den befragten Lehrpersonen die im Lehrplan 21 geforderte Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» bekannt?
- Welche Bedeutung schreiben die Lehrpersonen der geforderten Kompetenz zu?
- Wie fließt die Thematik in den Unterricht ein? Mit welchen Unterrichtsmaterialien wird gearbeitet? Haben sie die Thematik schon vor der Einführung des Lehrplans 21 in ihren Unterricht einfließen lassen, oder ist das Thema Neuland?
- Wie gut fühlen sich die Lehrpersonen im Hinblick auf die Umsetzung der Thematik vorbereitet? Inwiefern wünschten sie sich Unterstützung für die Umsetzung, beispielsweise in Form von Lehrmitteln oder Weiterbildungen?

Für die Verortung des Projektes werden zunächst der Lehrplan 21 sowie die ihm zugrundeliegende Kompetenzorientierung beschrieben, bevor auf die spezifische Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» eingegangen wird. Nach der Darlegung des methodischen Vorgehens folgt die Darstellung der Ergebnisse. Schliesslich werden die Erkenntnisse diskutiert sowie Implikationen für die Praxis im Schulfeld wie auch für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen abgeleitet.

2 Lehrplan 21 und Kompetenzorientierung

Im Folgenden werden der Lehrplan 21 sowie die ihm zugrundeliegende Kompetenzorientierung genauer dargestellt. Hierbei werden insbesondere Texte, Hilfestellungen und Erarbeitungen im Zuge der Einführung des Lehrplans 21 hinzugezogen (D-EDK Geschäftsstelle, 2014; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, 2017b) – im Wissen, dass der verabschiedete Lehrplan 21 sowie der Kompetenzbegriff von verschiedenen Seiten durchaus kritisch beurteilt wird (vgl. Herzog, 2018). Jedoch möchten wir bewusst vor dem Hintergrund der offiziellen Grundlagenpapiere eine Verortung der Lehrplanumsetzung und dabei spezifisch der Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» machen, um die momentane Situation der Lehrpersonen, die Lehrplanumsetzung im Unterricht wie auch den Bedarf nach Unterstützung erfassen zu können.

¹ Das Projekt wurde durch das Prorektorat Forschung & Entwicklung sowie mit grosszügiger Unterstützung der Kommission Diversity_Gender der PH Zürich ermöglicht.

2.1 Der Lehrplan 21

Mit dem Lehrplan 21 werden die Ziele des Unterrichts an der Volksschule in den 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen harmonisiert. Damit wird ein Auftrag umgesetzt, den Volk und Stände am 21. Mai 2006 mit grosser Mehrheit in die Bundesverfassung geschrieben haben. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat zur gesamtschweizerischen Harmonisierung der Bildungsziele und zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Qualität des Bildungssystems nationale Bildungsstandards formuliert. Diese beschreiben, welche Grundkompetenzen Kinder und Jugendliche in der Schulsprache, in Mathematik, in Naturwissenschaften und in zwei Fremdsprachen erwerben (vgl. D-EDK Geschäftsstelle, 2014).

Im Herbst 2014 wurde die Vorlage des Lehrplans 21 von den Deutschschweizer Erziehungsdirektoren und -direktoren freigegeben. Nun entscheidet jeder Kanton gemäss den eigenen Rechtsgrundlagen über die Einführung im Kanton². Im Lehrplan wird der bildungspolitisch legitimierte Auftrag der Gesellschaft an die Volksschule erteilt. Er legt die Ziele für den Unterricht aller Stufen der Volksschule fest und richtet sich als Planungsinstrument in erster Linie an Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden. Auch orientiert er die abnehmenden Schulen der Sekundarstufe II und die Pädagogischen Hochschulen über die in der Volksschule zu erreichenden Kompetenzen. Zudem dient er den Lehrmittelschaffenden als wichtige Grundlage für die Entwicklung von Lehrmitteln. Darüber hinaus können sich im Lehrplan 21 auch Eltern, Schülerinnen und Schüler und die interessierte Öffentlichkeit über den Bildungsauftrag der Schule informieren.

Im Kanton Zürich³ ist der Lehrplan 21 im Kindergarten und in der Primarschule bis zur 5. Klasse auf das Schuljahr 2018/19 in Kraft getreten. Die 6. Klasse und die Sekundarschule folgen ein Jahr später, hier tritt der neue Lehrplan im Schuljahr 2019/20 in Kraft.

2.2 Kompetenzorientierung im Lehrplan 21 und im Unterricht

Lange Zeit beschränkten sich Lehrpläne darauf zu beschreiben, welche Ziele zu erreichen sind und mit welchen Inhalten diese erreicht werden sollen und können. Im Lehrplan 21 wird der Bildungsauftrag an die Schulen neu kompetenzorientiert beschrieben und es wird definiert, was alle Schülerinnen und Schüler wissen und können sollen. Damit sollen sich «Schülerinnen und Schüler in einer komplexen Welt bewähren und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Anforderungssituationen anwenden können» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017a, S. 4). Der Lehrplan 21 zeigt, wie die einzelnen Kompetenzen über die ganze Volksschulzeit aufgebaut werden. Er legt Grundansprüche fest und formuliert weiterführende Kompetenzstufen. Selbsternanntes Ziel ist die transparente, verständliche und nachvollziehbare Darstellung davon, was die Schülerinnen und Schüler wissen und können (D-EDK Geschäftsstelle, 2014, S. 13). Dies geschieht durch die Formulierung von Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler in den Fachbereichen erwerben. In der Regel beginnen die Beschreibungen mit «Die Schülerinnen und Schüler können ...». Damit soll signalisiert werden, dass der Lehrplan nicht bereits erfüllt ist, wenn der im Lehrplan aufgelistete Stoff im Unterricht behandelt wurde, sondern erst dann, wenn die Kinder und Jugendlichen über das nötige Wissen verfügen und dieses auch anwenden können.

² siehe <http://www.lehrplan21.ch>

³ siehe <https://zh.lehrplan.ch/>

Im Grundlagenpapier (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017b) ist festgehalten, dass sich der Lehrplan 21 an der Definition von Franz E. Weinert (2001) orientiert⁴. «Kompetenz» wird demnach verstanden als «(...) die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen⁵ und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (ebd., S. 27f.). Nach ihm umfassen Kompetenzen mehrere inhalts- und prozessbezogene Facetten: Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen.

Neben fachlichen Kompetenzen sollen gemäss Lehrplan 21 auch überfachliche Kompetenzen erworben werden, welche für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind. Beim Erwerb dieser Kompetenzen spielt einerseits das familiäre oder sozialen Umfeld der Schülerinnen und Schüler eine Rolle, im alltäglichen schulischen Zusammenleben sollen sie jedoch weiterentwickelt und ausgebildet werden. Auch jeder Fachbereich leistet durch eine vertiefte Arbeit an den Fachinhalten einen Beitrag zum Aufbau der überfachlichen Kompetenzen. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale sowie methodische Kompetenzen unterschieden, wobei diese grosse Überschneidungen aufweisen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21⁶

3 «Reflexion von Geschlecht und Rollen» – eine geforderte Kompetenz

3.1 Die geforderte Kompetenz im Lehrplan 21

«Die Schülerinnen und Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren» – diese Kompetenz wird im neuen Lehrplan 21 beschrieben. Für den 1. (Kindergarten bis 2. Klasse) und 2. Zyklus (3. bis 6. Klasse) ist sie dem Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» (NMG) zugeordnet und gehört zum Handlungs-/Themenaspekt «Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge

⁴ Zum Begriff der «Kompetenz» existieren unterschiedliche Definitionen, was immer wieder zur Kritik führt, der verwendete Kompetenzbegriff sei unklar (vgl. Herzog, 2018; Joller et al., 2014).

⁵ d.h. durch den Willen bestimmt, Anmerkung der Autorinnen

⁶ <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>

tragen». In der Mitte des zweiten Zyklus befindet sich ein «Orientierungspunkt» (rote gepunktete Linie), welcher festlegt, welche Kompetenzstufe bis zur 4. Klasse der Primarschule verbindlich bearbeitet werden muss⁷. Im 3. Zyklus (1.-3. Sekundarstufe) ist die Kompetenz dem Fachbereich «Religionen, Kulturen, Ethik» (RKE) und innerhalb dieses Fachbereichs dem Kompetenzbereich «Ich und die Gemeinschaft – Leben und Zusammenleben gestalten» zugeordnet. Da sich die folgende Untersuchung jedoch auf den Zyklus 1 und 2 bezieht, wird der Zyklus 3 an dieser Stelle nicht ausgeführt. Abbildung 2 veranschaulicht die Fachbereiche im Laufe der Zyklen:

1. Zyklus KG / 1.-2. Klasse Primarschule	2. Zyklus 3.-6. Klasse Primarschule	3. Zyklus 1.-3. Klasse Sekundarstufe I
Deutsch		
	Französisch oder Englisch	
	Englisch oder Französisch	
		Italienisch
		Latein
Mathematik		
Natur, Mensch, Gesellschaft (1./2.Zyklus)		Natur und Technik (mit Physik, Chemie, Biologie)
		Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft)
		Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit Geografie, Geschichte)
		Ethik, Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde)
Gestalten: Bildnerisches Gestalten / Textiles und Technisches Gestalten		
Musik		
Bewegung und Sport		
Medien und Informatik		
Berufliche Orientierung		
Bildung für Nachhaltige Entwicklung		
Überfachliche Kompetenzen Personale · Soziale · Methodische Kompetenzen		

Abbildung 2: Überblick über die Fachbereiche⁸

Schwerpunktmässig ist das Thema unter dem Fachbereich NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft) verortet (siehe Abbildung 3). Der Erwerb von fachlichen Kompetenzen geht jedoch, wie bereits im vorgängigen Kapitel erwähnt, einher mit der Arbeit an überfachlichen Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenzen), welche über die ganze Schulzeit hinweg (und darüber hinaus) aufgebaut und gefördert werden. An den geforderten Kompetenzstufen im Rahmen der Kompetenz «Geschlecht und Rolle» im Bereich NMG wird daher auch durch verschiedene überfachliche Kompetenzen gearbeitet. So wird z.B. bei den personalen Kompetenzen unter dem Schwerpunkt «Eigenständigkeit» gefordert, dass die Schülerinnen und Schüler sich «eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen», oder dass sie als soziale Kompetenzen unter dem Schwerpunkt «Umgang mit Vielfalt» «respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe,

⁷ www.lehrplan21.ch

⁸ <http://www.lehrplan21.ch/fachbereiche>

Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden». Das Thema «Geschlecht und Rollen» kommt implizit noch in weiteren Schwerpunkten der überfachlichen Kompetenzen vor (wertschätzender Sprachgebrauch, Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen etc.) (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017b, S. 14ff.).

NMG.1	Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge tragen	Herunterladen
<p>6 Die Schülerinnen und Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren.</p> <p><i>Geschlecht und Rollen</i></p>		<p>Querverweise BNE EZ</p>
NMG.1.6	Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a » können anhand von Beispielen Rollenverhalten beschreiben und vergleichen (z.B. Wer hat welche Aufgaben und Befugnisse? Wer trägt welche Kleidung? Wer pflegt welche Hobbys?).	
	b » können vielfältige Geschlechterrollen beschreiben (z.B. in Beruf, Familie, Sport) und wissen, dass Mädchen/Frauen und Jungen/Männer dieselben Rechte haben.	
2	c » verwenden im Zusammenhang mit Geschlecht und Rollen eine sachliche und wertschätzende Sprache.	
	d » können Geschlechterrollen (z.B. Merkmale, Stereotypen, Verhalten) beschreiben und hinterfragen sowie Vorurteile und Klischees in Alltag und Medien erkennen.	MI.1.2.e

Abbildung 3: Auszug aus dem Lehrplan 21, Kanton Zürich⁹

3.2 Die Vermittlung der geforderten Kompetenz im Lehrplan 21

Um die im Lehrplan 21 geforderte Kompetenz «Die Schülerinnen und Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren» vermitteln zu können, müssen Lehrpersonen auch in ihrer Vermittlungskompetenz ausgebildet sein. Wird dazu der im Kapitel 2 erwähnte Kompetenzbegriff von Weinert (2001) verwendet, so müssen bei Lehrpersonen nicht nur kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch die motivationale, volitionale und soziale Bereitschaft und Fähigkeit vorhanden sein. Die erfolgreiche Erreichung der geforderten Kompetenz hängt deshalb nicht zuletzt davon ab, ob eine Lehrperson motiviert und willens ist, diese Kompetenz zu vermitteln und demzufolge auch, welche Wichtigkeit sie ihr zuspricht. Diesbezüglich spielt auch die Ausbildung an Pädagogischen Hochschulen eine wichtige Rolle.

Winheller (2015) zeigt dazu ein Seminarkonzept im Rahmen der Lehramtsausbildung. Darin wird das Erarbeiten der Genderkompetenz bei angehenden Lehrpersonen anhand von drei erforderlichen Dimensionen aufgezeigt. In Anlehnung an Graff (2008, S. 64) werden hier die Handlungskom-

⁹ siehe <https://zh.lehrplan.ch/>

petenzen als ein Zusammenspiel aus *Wissen*, *Können* und *Wollen* beschrieben. Diese drei Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig bzw. spielen zusammen und sind somit nicht als unabhängige Einheiten zu sehen. In Abbildung 4 sind die drei Dimensionen von Genderkompetenz ersichtlich:

Abbildung 4: Zentrale inhaltliche Seminaraspekte bei der Förderung von Gender-Kompetenz (Winheller, 2015, S. 478)

Der *Wissensaspekt* beinhaltet Hintergrundwissen zu verschiedenen Theorien und Fakten im Bereich von Geschlecht und Geschlechterrollen. Weiter muss eine Lehrperson auch bereit und willig sein, die eigene Geschlechterrolle zu reflektieren und sich eigener Normvorstellungen und Geschlechterstereotypen bewusst zu werden – zusammengefasst als «*Wollen*». Winheller (2015) legt für die persönliche Weiterentwicklung einer Lehrperson und für deren unterrichtliches Handeln insbesondere auf den Aspekt der Reflexion sehr grossen Wert. Eine Lehrperson greift in bestimmten Situationen im schulischen Unterricht oft auf Handlungsstrategien zurück, welche selber erfahren wurden oder sich vielleicht in einer vergangenen Situation bewährt haben, aber in der neuen Situation nicht zwangsläufig sinnvoll sind. «Zur Professionalisierung des pädagogischen Handelns ist es notwendig, die im Kontext von Schule relevant werdenden subjektiven Theorien bzw. Handlungsmuster bewusst zu machen, sie zu hinterfragen und sie auf ihre Tragfähigkeit und Belastbarkeit hin zu überprüfen.» (Winheller, 2015, S. 465)

Es reicht jedoch nicht aus, nur die eigenen subjektiven Theorien zu reflektieren. Hinzu kommt die Notwendigkeit, in einem weiteren Schritt das theoretische Wissen¹⁰ einzubeziehen, zumal dieses sowohl bei der pädagogischen Haltung als auch bei der Umsetzung in der Praxis eine wichtige Rolle spielt. «Den Studierenden soll bewusst gemacht werden, dass nicht allein das theoretische Wissen, sondern erst die Reflexion dieses Gender-Wissens und des geschlechterbezogenen Alltagswissens eine Positionierung im Umgang mit geschlechterbedingter Heterogenität ermöglicht.» (Winheller, 2015, S. 480) Dieses Bewusstmachen ist für das Wissen um die eigenen Werte und die pädagogische Haltung unabdingbar.

¹⁰ Gemäss Winheller (2015, S. 479) haben sich seit den 1960er Jahren innerhalb und aus der Frauen- und Geschlechterforschung heraus der Gleichheitsansatz, der Differenzansatz und der Konstruktivismus entwickelt.

Die Dimension des «*Könnens*» bezeichnet schlussendlich das Entwickeln von geschlechtersensiblen Handlungsstrategien und den Aufbau eines Handlungsrepertoires zur praktischen und stufengerechten Umsetzung im Unterricht.

Für die Ausbildung der Lehrpersonen hinsichtlich dieser Gender-Kompetenz sind die Pädagogischen Hochschulen zuständig. In einer Untersuchung zu den Genderkompetenzen angehender Lehrpersonen an der PH Zürich (Kappler & Schär 2017) äusserte knapp ein Drittel der Befragten den Wunsch, dass die Genderthematik in der PH-Ausbildung eine stärkere Beachtung findet. Ein Grossteil der Studierenden, der dies nicht so empfindet, begründet dies damit, dass das Lernen von in der Praxis kaum anwendbaren Theorien wenig zielführend ist. Dies zeigt den in der Ausbildung von Lehrpersonen oft erwähnten Theorie-Praxis-Gap, wird jedoch dem Umstand nicht gerecht, dass das Kennen von Theorien eine Voraussetzung für das «*Können*», also die Entwicklung von Handlungsstrategien und -repertoires, ist.

Weiter zeigte sich in dieser Studie zu den Genderkompetenzen auch, dass Studierende mit (eher) grösserem Interesse für die Thematik die Behandlung des Themas als wichtiger empfinden, als diejenigen, die sich (eher) nicht dafür interessieren. Je grösser das Interesse an der Genderthematik, desto wichtiger ist es den befragten Studierenden auch, sich als zukünftige Lehrperson in der Thematik auszukennen. Dies zeigt, dass das «*Wollen*» und die Bereitschaft und Motivation zur Reflexion auch damit zusammenhängt, wie gross das Interesse am «*Wissen*» zum Thema ist. Damit wird wiederum das Zusammenspiel der drei Dimensionen der Genderkompetenz deutlich.

Ein weiteres Resultat war, dass die Studierenden die Thematik auf der Oberstufe als relevanter betrachten als auf der Kindergarten- und Primarstufe. Die Wichtigkeit einer Gendersensibilität und -reflexivität auch auf tieferen Schulstufen und in der Arbeit mit jüngeren Kindern wurde jedoch schon mehrfach belegt (vgl. Ducret & Le Roy, 2012; Focks, 2016; Schneider, 2013). Dahingehend ist es sehr begrüssenswert, dass im Lehrplan 21 bereits für den 1. Zyklus Kompetenzstufen definiert wurden, die auf die Kompetenz «*Geschlecht und Rollen reflektieren*» hinzielen.

4 Methodisches Vorgehen

4.1 Sample

Zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung (Frühling 2019) befanden sich die Lehrpersonen seit gut neun Monaten in der Umsetzungsphase des Lehrplans 21 und konnten dementsprechend über erste Erfahrungen berichten.

Für die Teilnahme wurden 8 Schulverwaltungen und -sekretariate im Kanton Zürich angefragt und – im Einverständnis der zuständigen Kreisschulbehörde – 6 Schulleitungen aus zwei Schulkreisen in der Stadt Zürich. Dabei wurde auf eine regelmässige Verteilung über die Schulstufen geachtet. Die Schulgemeinden wurden mittels einer Kontrastierung bezüglich urban / Agglomeration / ländlich sowie bezüglich Sozialindex ausgewählt. Nach einer kurzen Erörterung der thematischen Relevanz erfolgte die Bitte an die entsprechende Person, uns eine spezifische Anzahl Lehrpersonen aus dem Kollegium anzugeben, welche wir dann kontaktieren und – insofern einverstanden – interviewen würden. Die einzige gestellte Bedingung war, dass die Lehrperson einen Beschäftigungsgrad von mindestens 50 Prozent hat – dies mit der Überlegung, dass sie so vollumfänglich in den Unterricht und die Umsetzung des Lehrplans 21 eingebunden ist.

Schlussendlich erhielten wir von 4 Schulverwaltungen/-sekretariaten und 4 Schulleitungen insgesamt 16 Adressen von Lehrpersonen¹¹, welche wir kontaktieren durften. Von diesen erklären sich 13 Lehrpersonen bereit zur Teilnahme. Als Dankeschön wurde den teilnehmenden Lehrpersonen ein Gutschein für ein Geschäft ihrer Wahl für CHF 30.- zugeschickt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der befragten Lehrpersonen hinsichtlich Schulstufe und Geschlecht:

	Kindergarten	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse
Anzahl LP (m/w)	5 (w)	1 (w)	2 (w)	2 (w)	3 (1w / 2m)

Die Stichprobe bestand aus 13 Personen (8 davon aus der Stadt Zürich) aus 8 verschiedenen Schulhäusern im Kanton Zürich (4 davon in der Stadt Zürich). Darunter waren 11 Frauen und 2 Männer. Die Lehrpersonen waren im Durchschnitt seit 12 Jahren im Schulfeld tätig (Spannbreite zwischen 2 und 38 Jahren). Ihre Arbeitspensen betragen zwischen 54% und 100%, und sämtliche Interviewteilnehmende waren als Klassenlehrperson tätig.

4.2 Erhebung und Auswertung

Als Orientierung für die Interviewführung diente ein Leitfaden, wobei die Reihenfolge der Fragen flexibel je nach Gesprächsfluss angepasst wurde¹². Dieser Leitfaden gestaltete sich folgendermassen:

<i>Fragen</i>	<i>Bezug zu Projektzielen</i>
Angaben zur Person: Schulstufe, Dauer Tätigkeit als LP, in Schulhaus, Beschäftigungsgrad, Funktionen im Schulhaus	Allgemeine Infos
<p>*** EINSTIEG: Der Lehrplan 21 ist ja seit diesem Schuljahr in der Umsetzung, das ist für Sie als Lehrperson wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Und im Bereich NMG ist eine geforderte Kompetenz, dass die Schülerinnen und Schüler «Geschlecht und Rollen» reflektieren können. Ist Ihnen das ein Begriff? Haben Sie schon davon gehört?</p> <p><i>Falls ja:</i> Kennen Sie allenfalls auch einzelne Kompetenzstufen?</p> <p><i>Falls nein:</i> vorlesen (siehe PDF «Erklärungen zum Lehrplan 21»)</p> <p>Was halten Sie von dieser Kompetenz? Finden Sie es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler «Geschlecht und Rollen» reflektieren können, oder eher weniger?</p> <p>(Was fällt Ihnen bei den Stichworten «Geschlecht und Rollen» in Bezug auf die Schule ein?)</p>	Bezug LP21, Haltungen
<p>*** Lassen Sie dieses Thema in Ihren Unterricht einfließen?</p> <p><i>Falls ja:</i> Wie kommt das Thema bei Ihnen vor?</p> <p><i>ev. nachhaken:</i> In welchen Lektionen, Unterrichtsform, Materialien, Unterthemen, Lehrmittel, wie viel Zeit wird dafür eingeplant etc.</p> <p>Gibt es Sachen, die Sie weiterempfehlen würden? Was hat gut funktioniert, was weniger?</p> <p><i>Falls nein:</i> Planen Sie, es irgendwann einfließen zu lassen? Wo, wie?</p> <p><i>Falls nein:</i> Warum nicht? Aus welchen Gründen haben Sie vor, das Thema wegzulassen?</p>	Anwendung im Unterricht

¹¹ Leider hat sich keine Lehrperson einer 5. Klasse für die Interviews finden lassen.

¹² Für den Fall von Zeitknappheit wurde eine Priorisierung der Fragestellungen vorgenommen: *** = Frage mit hoher Priorität, ** = mittlere Priorität, * = tiefe Priorität

<p>*** Haben Sie dieses Thema schon in Ihren Unterricht einfließen lassen, bevor der Lehrplan 21 gekommen ist? <i>Falls ja:</i> Wie und wo?</p>	Anwendung im Unterricht
<p>** Die Umsetzung des Lehrplan 21 ist wahrscheinlich eine Herausforderung für Sie als Lehrperson. Und eben, wie gesagt ist die Reflexion von Geschlecht und Rollen eine neue geforderte Kompetenz. Fühlen Sie sich gut vorbereitet dafür, oder wünschen Sie sich mehr Unterstützung? <i>Falls mehr Unterstützung gewünscht:</i> Welche Art von Unterstützung hätten Sie sich gewünscht? Z.B. Lehrmittel, Weiterbildungen</p>	Vorbereitung LP21
<p>* Haben Sie eine Weiterbildung zur Umsetzung des Lehrplan 21 besucht? Kam das Thema «Geschlecht und Rollen» da auch vor?</p>	Vorbereitung LP21
<p>* Ist das auch ein Thema bei Ihnen im Lehrerteam? Wie wird das diskutiert? Was sind die Meinungen dazu?</p>	Haltungen
<p>*** SCHLUSSFRAGE: Gibt es sonst noch etwas, das Sie uns zu «Geschlecht und Rollen im Lehrplan 21» mitteilen möchten?</p>	

Die Interviews wurden telefonisch geführt und mittels Audiorecorder aufgenommen, sofern die interviewten Personen damit einverstanden waren. Bis auf eine Lehrperson stimmen alle der Aufnahme zu. Die Gespräche dauerten im Durchschnitt 15 Minuten (Spannbreite zwischen 10 und 25 Minuten).

Für die Einsparung von Ressourcen wurde auf eine komplette Transkription der Interviews verzichtet. Stattdessen wurden die Interviews punktuell und geleitet durch die Fragestellungen an den betreffenden Stellen verschriftlicht. Prägnante Aussagen wurden wortgetreu transkribiert und der Lesbarkeit halber von Schweizerdeutsch ins Schriftdeutsche übersetzt.

Zur Auswertung der Interviews diente das Vorgehen der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2012) entlang vorher definierter Fragestellungen und daraus abgeleiteten Kategorien. Dafür wurden die Texte in Sinneinheiten zerlegt und diese jeweils mit einem offenen Code versehen. Diese Codes wurden anschliessend Kategorien zugeordnet, welche aus den Fragestellungen und dem Interviewleitfaden abgeleitet und zu Beginn der Auswertung deduktiv festgelegt wurden¹³. In einem dritten Schritt wurden innerhalb der Kategorien induktiv Unterkategorien eruiert, entlang derer im folgenden Kapitel die Ergebnisse abschnittsweise dargestellt werden. Als technisches Hilfsmittel zur Codierung und Kategorisierung diente das Computerprogramm MAXQDA.

5 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt¹⁴. Als erstes wird auf die Frage eingegangen, inwiefern die im Lehrplan 21 formulierte Kompetenz «Die Schülerinnen und

¹³ z.B. «Bekanntheit der geforderten Kompetenz» oder «gewünschte Unterstützung»

¹⁴ Jeweils in Klammern finden sich die Angaben über die zitierten Fälle: K(Stufe)_(Lehrperson), also z.B. K4_1 = 4. Klasse, Lehrperson 1; oder Kiga_3 = Kindergarten, Lehrperson 3

Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren» den Lehrpersonen bekannt ist und welche Haltungen und Einstellungen sie dazu haben. Danach werden die Aussagen zur Umsetzung im Unterricht sowie die Empfehlungen der Lehrpersonen beschrieben. Den Abschluss dieses Kapitels bilden die Antworten zur wahrgenommenen fachlichen Kompetenz hinsichtlich dieser Thematik.

5.1 Bekanntheit der neuen Kompetenz zu Geschlecht und Rollen im Lehrplan 21

Gut zwei Drittel (n=9) der interviewten Lehrpersonen kannten die genannte Kompetenz nicht und haben erst durch unsere Anfrage zum Interview davon erfahren. Weitere vier Lehrpersonen (Kiga_2, K4_1, K4_2, K4_3) erzählten, dass sie bereits davon gehört haben, dies jedoch eher durch Zufall beim Durchblättern des Lehrplans oder im Rahmen der Weiterbildung zum Lehrplan 21. Dass diese Kompetenz auch in den überfachlichen Kompetenzen vorkommt, wurde nur von einer Lehrperson bemerkt (K4_2). Die einzelnen detaillierten Kompetenzstufen waren keiner der befragten Lehrpersonen bekannt.

Neun Lehrpersonen haben bereits eine Weiterbildung zum Lehrplan 21 besucht und/oder Online-Module dazu absolviert. Diese beinhalteten jedoch eher allgemeine Informationen über den Aufbau oder die Struktur des neuen Lehrplans. In der Regel wurden keine einzelnen Kompetenzen angeschaut und wenn, dann nur in Mathematik und Deutsch oder exemplarisch zu einzelnen Unterrichtssequenzen (Kiga_5, K3_2).

5.2 Haltungen und Meinungen zur Kompetenz

Im Interview wurden die Lehrpersonen einerseits danach gefragt, welche Bedeutung sie der geforderten Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» beimessen, und andererseits, inwiefern das Thema im Team diskutiert wird und welche Meinungen dazu vertreten werden.

5.2.1 Zugeschriebene Bedeutsamkeit der geforderten Kompetenz

Sämtliche Lehrpersonen erachten diese Kompetenz als sehr wichtig und begrüßen es, dass das Thema nun konkret im Lehrplan 21 aufgeführt wird. Eine Lehrperson bemerkt, dass die Kompetenz sehr unkonkret ist und nicht genau verständlich wird, was denn nun ein Kind genau können soll: *«Soll es die Geschlechterrollen der Eltern beschreiben? Ich denke, in dem Alter ist ihnen das nicht so bewusst»* (Kiga_4). Eine weitere Lehrperson erwähnte, dass es bestimmt grosse Unterschiede gibt, wie dies im Unterricht behandelt wird: *«Natürlich müsste man das Thema unabhängig von der eigenen Haltung umsetzen, ob man das dann aber macht, ist die andere Frage. Wenn man will, dass alle es behandeln, müsste man noch mehr dazu bringen, sonst liegt es an der Haltung der Lehrperson, die wird schlussendlich an der PH geformt oder man macht es halt so, wie man es am besten findet.»* (K2_2)

Das Festhalten der Kompetenz im Lehrplan 21 wird auch als Zeichen für das Bewusstsein über einen Wandel in den Rollenbildern gesehen (K4_3). Zudem konstatiert eine Lehrperson, dass es wichtig sei, auch die Sprache zu beachten, denn *«Sprache beeinflusst die Wahrnehmung und es braucht eine Wahrnehmung, dass wir unbewusst Zuschreibungen machen.»* (K3_1)

Die Mehrheit der Begründungen zur Wichtigkeit konnte in zwei Kategorien eingeteilt werden. Einerseits soll durch die Reflexion von Geschlecht und Rollen die Entstehung von einschränkenden stereotypen Rollenbildern verhindert oder zumindest minimiert werden. Die Kinder sollen durch die Arbeit an dieser Kompetenz in ihrer eigenen Entwicklung und in der Auswahl von Tätigkeiten oder Berufen aufgrund des Geschlechtes nicht eingeschränkt werden (Kiga_2, Kiga_3, K1_1, K2_2, K4_2), was

sich beispielsweise in der folgenden Aussage widerspiegelt: *«Das Kind soll nicht lernen, dass es typische Frauen- oder Männerberufe gibt»* (Kiga_3). Weiter sollen die Schülerinnen und Schüler dadurch auch Toleranz aufbauen gegenüber Verhaltensweisen, die nicht ihrem Rollenbild entsprechen, und beide Geschlechter als gleichberechtigt wahrnehmen. *«Es geht auch um Gleichberechtigung, dass das andere Geschlecht und andere Rollen gleichwertig angeschaut werden»* (K4_2).

Andererseits wurde die Kompetenz auch als wichtig erachtet, um bereits festgefahrene stereotype Bilder von Jungen und Mädchen aufzubrechen (Kiga_1, Kiga_2, K2_1, K4_1, K4_3): *«Ich finde das ganz wichtig, ich sehe vor allem in sechsten Klassen oft fragwürdige Rollenverständnisse, z.B. halten sich die Jungen für die Nummer eins und nehmen sich, was sie wollen, und die Mädchen stehen immer etwas zurück»* (K4_1). Dabei ist das Hinterfragen der eigenen stereotypen Bilder und Normen sowie auch die Erweiterung des Horizonts zentral. Die Kinder sollen z.B. lernen, dass das zuhause Vorgelebte nicht automatisch bei allen anderen auch so ist (Kiga_4, Kiga_5, K4_3): *«Ich finde diese Kompetenz sehr wichtig, ich stosse immer wieder auf das Thema, also z.B. auch, dass unterschiedliche Vorstellungen von zu Hause mitgegeben wurden, und es ist wichtig, das zu thematisieren»* (K4_3).

5.2.2 Haltungen und Meinungen in den Teams der Lehrpersonen

Bei acht Lehrpersonen wurde das Thema Gender bzw. die neue Kompetenz im Lehrplan 21 im Team noch nie diskutiert.

Fünf Lehrpersonen (Kiga_2, Kiga_4, K3_1, K4_1, K4_3) erzählten von ihren Erfahrungen und Diskussionen im Team. Bei einer Lehrperson wurde teamintern verbindlich die Abmachung getroffen, dass diese Kompetenz behandelt wird: *«Wir haben es in unserem Kindergarten in unseren Kompetenzen drin, dort wo wir alle dran sind, dass man weiss, ob man Mädchen oder Junge ist. Aber sonst nicht. Diese Kompetenzen haben wir im Team festgelegt, sie basieren auf Sachen, die uns wichtig sind, aber auch auf dem neuen Lehrplan 21»* (Kiga_2). In anderen Teams werden die Gespräche auch genutzt, um sich gegenseitig oder selbst zu reflektieren: *«Man redet schon drüber. Wir haben keine expliziten Regeln im Team oder so, aber unter den Lehrpersonen gibt es immer wieder Gespräche, z.B. 'dieser Lausbub meint, er kann machen, was er will' oder 'typisch Mädchen, die sind immer so intrigant', da merkt man, wie man selber in alte Rollen fällt und Zuschreibungen macht»* (K4_1). Jedoch sind nicht immer alle Lehrpersonen im Team gleicher Meinung bei dem Thema: *«Viele finden, es ist einfach mühsam, immer die männliche und weibliche Form zu nennen.»* (K3_1)

5.3 Umsetzung in Unterricht und Schulalltag

Ein starker Fokus in den Interviews lag auf den Fragen, inwiefern das Thema «Geschlecht und Rolle» im Unterricht vorkommt und wo und wie die Lehrpersonen es im Unterricht behandeln oder einfließen lassen – unabhängig davon, ob die im Lehrplan 21 formulierte Kompetenz bereits bekannt war oder nicht. Denn prinzipiell kann eine Thematisierung von Geschlecht und Rollen natürlich auch ohne Vorgaben des neuen Lehrplans bereits erfolgt sein. Die Antworten beziehen sich auf den bisherigen Unterricht und beinhalten Auskünfte zu Erlebnissen und bereits durchgeführten Unterrichtseinheiten oder Sequenzen.

Zunächst kann konstatiert werden, dass bezüglich des Themas «Geschlecht und Rolle» keine Lehrperson ihren Unterricht eigens für den Lehrplan 21 angepasst hat. Das bedeutet: Wenn das Thema behandelt wurde, dann auch schon vor der Einführung des Lehrplans 21 und nicht extra dafür.

Bei der Kategorisierung der Antworten bildeten sich zwei Kategorien für die Art der Thematisierung heraus: eine geplante Thematisierung sowie eine ad-hoc-Thematisierung. Zudem wurden Handlungs-

strategien und -repertoires genannt, welche eingesetzt werden, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Diese hängen mit persönlichen Haltungen, Einstellungen und dem eigenen Rollenbild zusammen, welches vorgelebt wird; auch diesem Aspekt wird im Folgenden ein Abschnitt gewidmet.

5.3.1 Geplante Thematisierung

«Geplant» bedeutet hier, dass die Lehrpersonen die Thematik «Geschlecht und Rolle» proaktiv und zielgerichtet in Unterrichtseinheiten behandeln und einfließen lassen. Zur konkreten Art der Umsetzung gab es verschiedene Nennungen. Geschlechterrollen wurden z.B. jeweils bei jährlich wiederkehrenden Ereignissen wie dem Muttertag thematisiert (Kiga_5), aber auch bewusst im Rahmen einer Unterrichtssequenz angesprochen oder aufgegriffen, wenn sich durch den Unterrichtsinhalt oder das Unterrichtsetting eine Thematisierung von Geschlecht, Rollen, Stereotypen etc. anbot. Als Beispiele wurden hier die Mediennutzung, das Gamen, das Interesse für MINT-Fächer, der Skitag oder Sportaktivitäten genannt (Kiga_5, K4_1, K4_3).

Die beschriebenen Unterrichtseinheiten wurden mehrheitlich im Fach NMG (inkl. RK) durchgeführt, wie beispielsweise folgende Lehrperson berichtet: *«Wir haben dies im Zusammenhang mit dem Mittelalter thematisiert: Welche Möglichkeiten hatten Frauen damals, etwas zu lernen. Die Kinder fanden das sehr spannend, haben eine Woche lang daran gearbeitet, sehr alltagsnah, aber es ging um Chancengleichheit etc.»* (K4_3). Fünfmal wurde erwähnt, dass das Thema im Zusammenhang mit Sexualkunde / Körper / Identität behandelt wurde (Kiga_2, Kiga_4, K3_2, K4_1, K4_2). Geschlechterrollen wurden auch beim Thema Märchen (K2_2) oder im Zusammenhang mit dem Programm PFADE (K4_3) angesprochen. Lehrmittel oder Unterrichtsmaterialien wurden nur einmal genannt, namentlich *«Lotta boxt, Goran tanzt»*, ein Lehrmittel mit 21 Unterrichtsvorschlägen zur Gleichwertigkeit von Mädchen und Jungen (Kiga_5).

Zweimal wurden zur Behandlung des Themas externe Fachpersonen beigezogen. In einem Kindergarten wurde ein Elternabend durchgeführt, an welchem eine externe Referentin zum Thema Erziehung und Rollenverhalten eingeladen wurde (Kiga_4). In einem anderen Kindergarten wurde eine Unterrichtssequenz zum Thema Rollen und Identität durch die Schulsozialarbeit durchgeführt (Kiga_5).

Eine Lehrperson erwähnte eine bewusste Sequenz von Monoedukation: *«Wir hatten mal Mädchen- und Jungen-Halbklassen, um die Mädchen mehr zum Zuge kommen zu lassen. Das war aber nur in einem Klassenzug, in welchem die Jungen sehr viel Raum eingenommen haben.»* (K1_1)

5.3.2 Ad-hoc-Thematisierung

Im Falle einer ad-hoc-Thematisierung wurde das Thema aufgenommen als Reaktion auf einen Impuls von Seiten der Schülerinnen und Schüler, also spontan aus der Situation heraus und beispielsweise aufgrund von Fragen, Bemerkungen oder Gespräche der Kinder in alltäglichen Situationen.

Im Kindergarten tritt «Geschlecht und Rolle» häufig bei Rollenspielen oder bei Gesprächen der Kinder im Rahmen von freien Sequenzen zum Vorschein (Kiga_1, Kiga_2, Kiga_4). Klassische Themen dieser Altersgruppe sind Farben, Kleider oder Spielzeug, welche häufig einem Geschlecht zugeschrieben werden (Kiga_2, Kiga_3, Kiga_5). *«Bei Lieblingsfarben ist es auch immer ein Thema, dann sage ich: Eine Farbe hat doch nichts mit männlich oder weiblich zu tun, oder ich frage jeweils nach, warum findest du es so oder so, sieht man es der Farbe an? Häufig nenne ich auch Gegenbeispiele»* (Kiga_3). Auch eine weitere Kindergartenlehrperson bringt ein solches Beispiel: *«Grade kürzlich hat ein Mädchen gefunden, ein anderes Mädchen trage Bubenschuhe, und da sagte eben dieses Mädchen: Das sei doch egal, es gäbe doch keine Buben- oder Mädchenschuhe, und es gäbe ja auch*

Männer, die Röcke tragen. Dann thematisierten wir, dass ja z.B. vor 100 Jahren Frauen gar keine Hosen tragen durften, und heute tragen viele Frauen sehr oft Hosen.» (Kiga_2)

Auf der Primarstufe wurde das Thema «Geschlecht und Rolle» einmal im Zusammenhang mit dem Heiraten erwähnt (K2_2). Eine weitere Lehrperson berichtet vom Aufgreifen der Thematik, wenn eine Gruppe von Menschen stereotypisiert wird, beispielsweise durch Aussagen wie «du wirfst wie ein Mädchen», «du schwule Sau» etc. (K4_2). Ansonsten zeigten sich auf der Primarstufe weniger einheitliche Themen wie im Kindergarten. Es wurde jedoch ebenfalls erwähnt, dass die Thematik im Alltag oft aufkommt und dann ad-hoc aufgegriffen und besprochen wird (K2_2, K4_1, K4_2).

Einige Lehrpersonen achten bei Gesprächen mit Kindern insbesondere darauf, dass das Spektrum von Möglichkeiten aufgezeigt oder erweitert wird. So werden beispielsweise bei Berufen oder bei der Berufs- und Studienwahl beide Geschlechter genannt (Kiga_3, Kiga_4, Kiga_5, K2_1, K3_1), wie eine Lehrperson beschreibt: *«Da haben wir diskutiert, dass es da [bei der Studienwahl] nicht um das Geschlecht geht, sondern dass für so ein Studium bestimmte Fähigkeiten gefordert sind» (K3_1).*

5.3.3 Handlungsstrategien und -repertoires

Von einigen Lehrpersonen wurde konstatiert, dass das Einbringen der Geschlechterthematik stark von eigenen persönlichen Rollenbildern und -vorstellungen abhängt. Dies beinhaltet die eigene reflektierte Haltung und das, was man den Kindern vorlebt (Kiga_3, K2_1, K2_2, K4_2). Einige Lehrpersonen haben diesbezüglich Handlungsstrategien und -repertoires entwickelt, z.B. Kinder dem Geschlecht nach abwechselnd aufrufen (K2_1) oder die Einführung der Regel, dass beim Sport erzielte Tore nur zählen, wenn mindestens einmal auch ein Mädchen in Ballbesitz war (K4_1). Auch wird bei der Auswahl von Kinderbüchern (Kiga_3, K3_1) oder bei der Einrichtung und Gestaltung des Kindergartens (Kiga_2, Kiga_3) auf eine ausgewogene Geschlechtervertretung geachtet: *«Wenn ich z.B. Fotos aus der Klasse aufhänge, schaue ich darauf, dass diese nicht nur stereotyp sind, ich zeige z.B. auch mal zwei Jungen, die kuscheln, oder Mädchen, die raufen. Dies kommentiere ich dann jedoch nicht speziell» (Kiga_3).*

5.3.4 Empfehlungen für die Umsetzung

Jeweils gegen Ende der Interviews wurden die Lehrpersonen gefragt, ob sie hinsichtlich der Thematisierung von «Geschlecht und Rolle» spezifische Aspekte des bisher durchgeführten Unterrichts empfehlen würden. Sämtliche Lehrpersonen berichteten, dass sie mit ihrem bisherigen Vorgehen gute Erfahrungen gemacht hätten und auch weiterhin so fortfahren würden. Im Folgenden werden Ideen oder Themen aufgeführt, welche zu dieser Frage explizit hervorgehoben wurden.

Vor allem im Kindergarten wird die Arbeit mit Rollenspielen als sehr sinnvoll erachtet und empfohlen, wie sich in der Aussage einer Lehrperson zeigt: *«Ich mache oft Rollenspiele. z.B. wer von euren Eltern macht was am Morgen und dann spielen die Kinder es nach, z.B. Mami weckt mich meistens, Papi macht Frühstück und Kaffee. Dann spielen wir die Geschichten nach. Ich hole die Kinder im Alltag ab, bei den Geschlechterrollen, die sie erleben» (Kiga_4).* Eine Lehrperson empfiehlt explizit ein genaues Hinhören, um herauszufinden, welche Themen für die Kinder selber von Relevanz sind: *«Ich finde einfach, man muss sehr drauf hören, was von den Kindern kommt. Das kommt dann auch gut an und das sind Themen, die sie interessieren. Es ist halt oft anders als das, was wir Fachpersonen als Thema sehen» (Kiga_2).* Von einer Mittelstufenlehrperson kommt der Input, das Thema im historischen Wandel zu zeigen: *«Alles mit Geschichte, Vergangenheit und Zukunft ist sehr praktisch, da die Veränderungen zeigbar sind» (K4_3).*

5.4 Eigene Fachkompetenz und gewünschte Unterstützungsmassnahmen

Der letzte Aspekt im Interview zielte auf die Fragen ab, ob sich die Lehrpersonen kompetent genug fühlen, um das Thema «Geschlecht und Rolle» eigenständig in ihrer Klasse zu behandeln, oder ob allenfalls Weiterbildungsangebote oder sonstige Unterstützungsmassnahmen gewünscht sind.

Sämtliche Lehrpersonen fühlen sich ausreichend kompetent und trauen sich zu, die geforderte Kompetenz des Lehrplans 21 mit den Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten – entweder mit eigenen Ideen oder mit Hilfe von geeigneten Lehrmitteln.

Ein paar Lehrpersonen fänden eine Weiterbildung zwar spannend, sehen darin aus Kapazitätsgründen jedoch keine Priorität (Kiga_5, K4_2, K3_1) – nicht zuletzt, weil es im Zuge der Einführung des neuen Lehrplans noch viele andere Themen und Fächer gäbe, die mindestens genau so wichtig seien. Von einer Lehrperson wurden zudem Zweifel geäussert, ob sich Lehrkräfte mit verfestigten Ansichten überhaupt von einer Weiterbildung zu einem Einstellungswechsel bewegen würden (K3_1).

Auf grosses Interesse stiessen unter den befragten Lehrpersonen konkrete Lektionsvorschläge, Lehrmittel oder Bücher zum Thema «Geschlecht und Rolle» (Kiga_1, Kiga_2, K2_1, K2_2, K3_1, K3_2, K4_1). Zweimal wurden auch explizit Ideen und Inputs gewünscht, wie das Thema fächerübergreifend aufgenommen werden könnte (K2_1, K4_3). So äussert sich eine Lehrperson: «*Eine Ideensammlung, wie das Thema auch in anderen Fächern thematisiert werden kann oder wo man es wieder aufnehmen könnte, fände ich gut. Ich finde, es ist ein Thema, das immer wieder kommt und darum ist es bei den überfachlichen Kompetenzen auch sehr gut aufgehoben*» (K4_3).

6 Diskussion und Implikationen

Im folgenden Teil werden die Antworten der Lehrpersonen diskutiert und Implikationen daraus abgeleitet – selbstverständlich im Bewusstsein, dass die Stichprobe sehr klein und nicht repräsentativ ist. Zwar erfolgte die Auswahl der Schulhäuser zufällig und aufgrund kontrastierender Merkmale. Da die Studienteilnahme auf Freiwilligkeit basierte und die Lehrpersonen einem Aufruf der Schulleitung oder des Sekretariats gefolgt sind, ist eine gewisse Verzerrung dahingehend anzunehmen, dass sich auf den Aufruf mehrheitlich für das Thema motivierte und interessierte Lehrpersonen gemeldet haben – der einstimmige Tenor über die Wichtigkeit des Themas wäre ein Hinweis darauf.

Auf die geforderte Kompetenz zum Thema «Geschlecht und Rolle» im Lehrplan 21 wird mit Kompetenzstufen ab dem 1. Kindergarten hingearbeitet. Es ist somit eine Kompetenz, welche über die ganze Volksschulzeit hinweg aufgebaut wird. Verglichen mit einer früheren Studie mit angehenden Lehrpersonen (Kappler & Schär, 2017), welche dem Thema vor allem auf höheren Schulstufen und insbesondere im Rahmen der Berufswahlkunde eine grosse Wichtigkeit beimessen, empfanden die hier befragten Lehrpersonen das Thema allesamt als äusserst relevant, auch auf Kindergarten- und Primarschulniveau. Dabei zeigten sich je nach Klassenstufe gewisse thematische Unterschiede: Während im Kindergarten insbesondere Aspekte wie Farben, Kleidung oder Spielzeug in Bezug auf Geschlecht vorkommen, sind es auf Primarstufe heterogenere Themen und Anlässe zur Diskussion von Geschlecht und Rolle.

Die meisten Lehrpersonen berichteten, dass sie die Thematik «Geschlecht und Rolle» ad-hoc im Schulalltag einfließen lassen, meistens eingebracht durch Gespräche, Aussagen oder Fragen von Kindern. Im Kindergartenalter war dies häufig der Fall, wenn die Kinder Tätigkeiten, Farben, Kleidungsstücke etc. einem Geschlecht zuordnen. Dies entspricht auch wissenschaftlichen Erkenntnissen:

Aus der Entwicklungspsychologie ist bekannt, dass in diesem Alter die Motivation, eine der eigenen Geschlechtszugehörigkeit entsprechende Verhaltensweise zu leben, am ausgeprägtesten ist. So zeigte sich beispielsweise in einer Längsschnittstudie mit Kindern von 5 bis 10 Jahren der Höhepunkt von Geschlechterstereotypen zwischen 5 und 6 Jahren; zwei Jahre später wurden die Kinder in ihren stereotypen Bildern und Vorstellungen wieder flexibler (Trautner et al. 2005).

Martin und Halverson (1981) zeigen in der Theorie der Geschlechterschema, wie Kinder ihr Verständnis der Geschlechter entwickeln. Sie beschreiben, dass Kinder ihre Geschlechterschemata konstruieren, indem sie in mentalen Repräsentationen sämtliches Wissen zum Thema Geschlecht abspeichern. Dieses Wissen besteht aus Erfahrungen, Beobachtungen und Erlebnissen mit Erwachsenen sowie Gleichaltrigen und beinhaltet sowohl direkte als auch indirekte Vermittlung. Dieses selbst erworbene Wissen über Geschlechterkategorien motiviert die Kinder dann auch, sich entsprechend ihrer Geschlechterzugehörigkeit zu verhalten. Je enger somit die Geschlechterschemata der Kinder sind, desto kleiner wird auch der Verhaltensspielraum. In der Literatur wird dies oft auch als Selbstsozialisation beschrieben (vgl. Martin, Ruble & Szkrybalo, 2002; Martin & Ruble, 2009).

Die Peers spielen in der Sozialisation ebenfalls eine zentrale Rolle. Gerade im Kindergarten, wo die Kinder davon ausgehen, dass Mädchen und Jungen unterschiedliche Interessen und Vorlieben haben, reagieren sie sehr negativ auf Verletzungen und Abweichungen von Geschlechterrollen. Spielt zum Beispiel ein Junge mit einer Puppe, so zeigen sich gemäss Kowalski (2007) drei verschiedene Verhaltensweisen der anderen Kinder: Korrektur des Verhaltens (z.B. die Puppe wird einem Mädchen geben), Auslachen oder das Absprechen der Geschlechtsidentität (z.B. «du bist ein Mädchen»). Diese Verhaltensweisen der anderen Kinder wiederum führen dazu, dass der Junge sein Verhalten anpasst, also z.B. nicht mehr mit der Puppe spielen wird. Gerade in solchen Situationen ist es sehr wichtig, dass eine Lehrperson das Gespräch mit den Kindern sucht und ihre Geschlechterschemata erweitert oder hinterfragt.

Die von den Lehrpersonen geschilderten Situationen sowie dazu passende entwicklungspsychologische Erkenntnisse zeigen somit, dass im Kindergartenalter die gemäss Lehrplan 21 zu erwerbende Kompetenzstufe des «Vergleichens und Beschreibens von vielfältigen Geschlechterrollen» äusserst wichtig ist. Somit ist es die Aufgabe einer Lehrperson, die Geschlechterschemata der Kinder zu erweitern, sie auf Beispiele aufmerksam zu machen, welche ihren stereotypen Bildern widersprechen, und mit ihnen darüber zu diskutieren. Selbstsozialisierungen und Einschränkungen seitens der Peers (z.B. «das ist nur für Mädchen») sollten ebenfalls aufgegriffen und besprochen werden, um die Schemata und somit auch den Verhaltensspielraum der Kinder zu erweitern. Dadurch werden auch Kinder, welche sich geschlechtsuntypisch verhalten, in ihrer Entwicklung gestärkt.

Einige Lehrpersonen auf der Primarstufe erwähnten, dass bei ihnen das Thema im Zusammenhang mit Sprache (entwertende Äusserungen), Stereotypisierungen von Gruppen, Medienkonsum oder dem Interesse an MINT-Fächern vorkommt. Diese Beobachtungen decken sich ebenfalls mit den Kompetenzstufen vom Lehrplan 21 im 2. Zyklus (3.-6. Klasse Primarschule), welche die sachliche und wertschätzende Sprache sowie das Beschreiben und Hinterfragen von Vorurteilen und Klischees im Alltag und in den Medien beinhalten.

Die zu erwerbende Kompetenz der Reflexion von Geschlecht und Rollen sowie die entsprechenden Kompetenzstufen, mit welchen darauf hingearbeitet wird, sind im Lehrplan 21 sehr offen formuliert. Aufgrund dieser unspezifischen Formulierung scheint einigen Lehrpersonen nicht auf Anhieb klar zu sein, was genau mit diesen Inhalten gemeint ist. Die Vielfältigkeit der in den Interviews erwähnten Themen zeigt jedoch, dass die Reflexion von Geschlecht und Rollen in keiner standardisierten Unterrichtseinheit bearbeitet werden kann. Vielmehr sind genderkompetente Lehrpersonen gefragt, welche durch eine Analyse der Situation und Konstellation der Klasse und mit vertieftem Wissen die Dringlichkeit, Priorisierung sowie die Länge und Intensität der Behandlung des Themas einschätzen können.

Unter diesem Aspekt ist somit die eher offen gehaltene Formulierung im Lehrplan sehr begrüssenswert. Sinnvoll und nützlich wären aber sicher entsprechende Ideensammlungen und Unterrichtstipps.

Wie bereits erwähnt, setzt die Flexibilität bei der Behandlung der Thematik in Unterricht und Schulalltag eine gewisse Kompetenz der Lehrpersonen voraus. Sämtliche Interviewteilnehmenden fühlten sich diesbezüglich für den Moment ausreichend kompetent, fänden eine Weiterbildung zwar interessant, würden dem Besuch jedoch keine Dringlichkeit beimessen. Den persönlichen Haltungen bei der Behandlung und Thematisierung von «Geschlecht und Rollen» wurde eine wichtige Bedeutung zugeschrieben, wobei auch die Frage in den Raum gestellt wurde, wie bei Lehrpersonen mit eher veralteten Ansichten ein Haltungswechsel hergestellt werden kann. Die Definition einer dementsprechend «richtigen» Haltung von Lehrpersonen wird im Rahmen dieser Untersuchung nicht festgesetzt; als grundlegende Basis kann allenfalls das Bewusstsein dafür, dass Geschlecht keine rein biologische Kategorie ist, sondern auch (sozial) konstruiert wird, definiert werden – erst mit dieser Annahme ist eine Reflexion über «Geschlecht und Rolle» überhaupt möglich.

Die Kompetenz der Lehrpersonen zur im Lehrplan 21 geforderten «Reflexion von Geschlecht und Rolle» müsste nicht zuletzt im Rahmen der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule erworben werden. Winheller (2015) legt ein Konzept dafür vor, wie dieser Erwerb aussehen könnte, und misst – nebst Vermittlung von Theorien oder praktischen Beispielen – der Reflexion der eigenen Geschlechterrolle sowie der erworbenen Theorien in Bezug auf die eigene Entwicklung der Geschlechtsidentität grosse Bedeutung zu (siehe auch Kapitel 3.2). Eine frühere Untersuchung (Kappler & Schär, 2017) ergab Hinweise auf einen starken Zusammenhang zwischen dem persönlichen Interesse für die Geschlechterthematik und der Motivation für den Kompetenzerwerb zu ebendieser. Vor diesem Hintergrund wird eine obligatorische Verankerung des Themas in der Lehrpersonenausbildung als äusserst wichtig erachtet, da ansonsten nur eine Population mit bereits ausgeprägtem Interesse für die Thematik geschult wird.

Schliesslich kann im Rahmen dieser Untersuchung festgehalten werden, dass die Thematisierung von Geschlecht in erster Linie binär geschieht, also ausgerichtet auf «Frau und Mann», «Mädchen und Jungen», «weiblich und männlich». Denkbar wäre auch ein Verständnis von Geschlecht jenseits dieser Dichotomien, um im Sinne von «Undoing Gender» möglichst breite Handlungsspielräume in pädagogischen Settings zu ermöglichen.

Aus den oben explizierten Erkenntnissen werden folgende Implikationen abgeleitet:

- Für eine adäquate Umsetzung der im Lehrplan 21 geforderten Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» ist ein Kompetenzerwerb im Rahmen der Lehrpersonenausbildung unabdingbar. Dafür bietet sich beispielsweise die Orientierung an der drei Dimensionen Wissen (Theorien, Fakten etc.), Wollen (Reflexion eigener Haltungen) und Können (Umsetzung einer gendersensiblen Praxis) an.
- Vor dem Hintergrund, dass anderen Schulfächern und -inhalten häufig grössere Priorität zugeschrieben wird, ist eine breitere Bekanntmachung der Kompetenz «Reflexion von Geschlecht und Rollen» im Lehrplan 21 wünschenswert.
- Zur optimalen Unterstützung für (angehende) Lehrpersonen, die «Geschlecht und Rollen» im Unterricht und Schulalltag einbringen wollen, sind thematisch passende Ideensammlungen, Lehrmittel und Unterrichtsvorschläge bzw. Übersichtslisten mit solchen zur Verfügung zu stellen.
- Eine reflektierte Thematisierung von Geschlecht und Rollen ist auch mit bereits bestehenden Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien möglich – vorausgesetzt, diese vermitteln ein zeitgemässes Verständnis von «Geschlecht und Rollen», hinterfragen enge Geschlechterschemata und eröffnen möglichst breite Handlungsspielräume. Zur Genderkompetenz einer Lehrperson gehört deshalb auch, didaktisches Material kritisch zu betrachten und ggf. anzupassen.

Literatur

- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017a). *Kompetenzorientiert unterrichten. Einblicke*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Verfügbar unter: https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/projekte/zuercher_lehrplan21/zuercher_lehrplan21_materialien/jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/897_1518768631616.spooler.download.1533629568937.pdf/kompetenzorientiert_unterrichten_2017.pdf [Zugriff: 08.10.2019].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017b). *Lehrplan Volksschule. Grundlagen*. Zürich: Bildungsdirektion. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf [Zugriff: 08.10.2019].
- D-EDK Geschäftsstelle (2014). *Lehrplan 21. Rahmeninformationen*. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle. Verfügbar unter: https://lehrplan21.ch/sites/default/files/lp21_rahmeninformation_%202014-11-06.pdf [Zugriff: 08.10.2019].
- Ducret, V. & Le Roy, V. (2012). *Nicos Puppe und Sophies Lastwagen. Ein Handbuch für die Beobachtung von Interaktionen zwischen pädagogischen Fachpersonen, Eltern und Mädchen und Jungen*. Genf: MMI.
- Focks, P. (2016). *Starke Mädchen, starke Jungen. Genderbewusste Pädagogik in der Kita*. Freiburg: Herder Verlag.
- Graff, U. (2008). Gut zu wissen! Biografische Selbstreflexion und Genderkompetenz. In: Böllert, K. & Karsunky, S. (Hrsg.), *Genderkompetenz in der Sozialen Arbeit* (S. 63-76). Wiesbaden: VS Verlag.
- Herzog, W. (2018). Kompetenzen für die Zukunft? Eine Kritik am Lehrplan 21. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 40, 503-519.
- Joller, K.; Tettenborn, A.; Schuler, I.; Zeiger, A. & Zutavern, M. (2014). *Argumentarium zur Kritik an der Kompetenzorientierung*. Luzern: Pädagogische Hochschule Luzern.
- Kappler, C. & Schär, P. (2017). Genderkompetenzen von angehenden Lehrpersonen (Schlussbericht). Zürich: PH Zürich. Verfügbar unter: <https://media.phzh.ch/Medium/View/83221> [Zugriff: 08.10.2019].
- Kowalski, K. (2007). The development of social identity and intergroup attitudes in young children. In: Saracho, O. & Spodek, B. (eds), *Contemporary Perspectives on Social Learning in Early Childhood Education* (p. 51-84). Charlotte, NC: IAP.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz.
- Martin, C. L. & Halverson Jr., C. F. (1981). A schematic processing model of sex typing and stereotyping in children. *Child Development*, 52, 1119-1134.
- Martin, C. L.; Ruble D. N. & Szkrybalo, J. (2002). Cognitive theories of early gender development. *Psychological Bulletin*, 128(6), 903-933.
- Martin, C. L. & Ruble, D. N. (2009). Patterns of Gender Development. *Annual Review of Psychology*, 61(1), 353-381.
- Schneider, C. (2013). Genderkompetenz: Vom alltagsweltlichen Geschlechterwissen zur theoriegeleiteten Professionalität. In: Ernstson, S. & Meyer, C. (Hrsg.), *Praxis geschlechtersensibler und interkultureller Bildung* (S. 19-40). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Trautner, H. M.; Ruble, D. N.; Cyphers, L.; Kirsten, B.; Behrendt, R. & Hartmann, P. (2005). Rigidity and flexibility of gender stereotypes in children: Developmental or differential? *Infant and Child Development*, 14(4), 365-381.
- Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: Weinert, F. E. (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (S. 17-31). Weinheim/Basel: Beltz.
- Winheller, S. (2015). Biografische Selbstreflexion und Gender-Kompetenz: Ein Seminarezept für die universitäre Lehramtsausbildung zum Umgang mit geschlechterbedingter Heterogenität in der Schule. In: Wedl, J. & Bartsch, A. (Hrsg.), *Teaching Gender?: Zum reflektierten Umgang mit Geschlecht im Schulunterricht und in der Lehramtsausbildung* (S. 461-487). Bielefeld: Transcript.